

АЁЛЛАР АДАБИЁТИ НАЗАРИЯСИ ТАРИХИГА ДОИР

Козокова Чарос

Самарқанд Давлат Чет Тиллари институти

Магистранти

Насруллайева Тозагул

катта уқитувчи

Аннотация: *Ғарбда кенг тус олган феминистик ҳаракатлар таъсирида гоҳ авж олиб кетадиган, гоҳ сўниб унутиладиган баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда ва вақт ўтгани сайин мумтоз адабиётшунослик тушунчалари қаторидан доимий ўрин эгалламоқ*

Калит со`злар: *гендер, дифференциация, аёллар насри, хонимлар романи, феминистик ҳаракат*

Аёллар яратган бадиий матн дейилганда адабиёт тарихидаги муаллифи аёл киши бўлган бадиий асарлар, бу асарларни ўрганишга бағишланган илмий-назарий асарлар дейилганда эса, аёллар адабиётшунослиги назарда тутилади. Бу истъемолга кириб келаётган нисбатан янги илмий атамалар идрок этиш учун қисман ғализ туюлса-да, Ғарбда кенг тус олган феминистик ҳаракатлар таъсирида гоҳ авж олиб кетадиган, гоҳ сўниб унутиладиган баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда ва вақт ўтгани сайин мумтоз адабиётшунослик тушунчалари қаторидан доимий ўрин эгалламоқда. Шу ўринда биз бу атамаларни феминистик ҳаракатга хос бўлган гендер тадқиқотларидан фарқли ўлароқ, соф бадиий ижод ва мумтоз адабиётшунослик нуқтаи назаридан талқин этилиши тарафдори эканлигимизни таъкидлашимиз лозим. Бу тушунчалар ўзбек адабиётшунослигида илмий истъемолга ҳали киритилгани йўқ, дейсак хато қилмаган бўламиз.

Аёллар ижоди борасида гап борганда бутунлай рад этишдан бошлаб, бу маданий-бадиий ҳодисани тўлиқ эътироф этишгача баҳс-тортишувлар бошланади. Уни рад этувчиларнинг асосий далили адабиёт яратувчисининг жинсига қараб эмас, балки сифатига, яхши ёки ёмонлига қараб таснифланади, деган қарашдан иборат.

Ҳозирда жуда кенг тарқалган гендер масаласи нуқтаи назаридан тадқиқотлар муайян даражада биз талқин қилаётган мавзумиз моҳиятини англашишга хизмат қилади. Илмда гендер дейилганда ижтимоий-маданий тузилма тушунилади ва

“гендер” тушунчаси (gender-ижтимоий жинс) ҳамда “жинс” (биологик жинс) ўзаро фарқланади. Гендер жамиятдаги ижтимоий-маданий вазиятга нисбатан яратилади, у айрим хусусиятларни аёлга хос деб, бошқаларини эркаклар тегишли, деб белгилайди: барчамиз аёл ва эркаклик хусусиятлари билан ижтимоийлашамиз. Бу инсоннинг жамият ва ижтимоий-маданий муҳит вакили, аъзоси сифатида шаклланишининг мураккаб жараёнидир. Бу жараёнда тил ўта муҳим вазифа бажаради. Шу билан бирга тил ўз навбатида бадиий сўз санъатининг негизини ташкил этиши умумэтироф қилинган аксиомадир.

Гендерга хос “ўлчамлар”, “ўрганишлар” кўпчиликка маълум ва машҳур ижтимоий-маданий ҳодисаларни, бадиий асарларни гендерона сслашни инобатга олган ҳолда, мутлақ ҳақиқат ёхуд илмий асосланган бўлиб кўринган тушунчаларни ўзгартириб, аёллик тажрибаси рамзларини акс эттирувчи субтекстни, яъни матндаги яратувчи субъект- муаллифининг, бизнинг талқинимизда – аёл ижодкорнинг ўзига хослигини ифодалайди.

Афсуски, ўзбек адабиётшунослигида, умуман илм-фанида, гендер тадқиқотлари натижалари, тушунчалари ниҳоятда секинлик ва совуққонлик билан идрок этилиб, истъеъмолга киритилиши сўз; ҳолбуки ижтимоий-сиёсатда, хотин-қизлар борасида амалга оширилаётган ишларда эътиборга молик ишлар амалга оширилмоқда. Масалан, Зулфия номидаги Давлат мукофоти таълим, фан, адабиёт, маданият, санъат, спорт ва жамоатчилик фаолиятида алоҳида ютуқларга эришган хотин-қизларга берилади. Яқин ўтган йилларда мукофотланганлар орасида ўта турлича услуб, тасвир усуллари, янгича сюжет ва композиция асосида асар яратишга қодир ёзувчи ва шоира қизлар бор эди. Ўз-ўзидан маълум бўладикки, давлат мукофотида сазовор бўлган бу ижодкорлар асарлари, Зулфияхоним, Саида Зунунова каби салафлари ва замондош ижодкорлар шоира Гулчеҳралар, Ойдин Хожиева, носирда ижод қилувчи Зулфия Қуролбой қизи, Саломат Вафо ва бошқа ўнлаб адибаларнинг асарлари замонавий адабиётнинг салмоқли қисмини ташкил этади. Шу билан бирга алоҳида таъкидлаш лозимки, ишқ-мухаббат, дейлик Ғарб адабиётида мавжуд бўлган “с” даги каби доим ҳам бу ижодкорларнинг асарларида бош мавзу бўлиб қолавермайди.

Замонавий адабий танқидчиликнинг “оғиз жойи, гендер тадқиқотларининг базавий тушунчаларини билмаслиги ва билишни ҳохламаслигидадир” деб таъкидлайди, таниқли рус олимаси¹. Атамаларнинг нафақат умумистъеъмолга киритилмаганлиги, балки умуман кам ишланганлиги оқибатида хатто

¹ Пастухова Е.Е. «Женская проза» отечественной и англоязычной литературе.-Вестник Вятского государственного университета.-2008, С.159.

адабиётшуносларнинг ўзлари ҳам баъзида кулгули даражадаги мулоҳазаларни баён этишганлиги кузатилади. Масалан, ёш адибанинг ҳикояси “аёлларга бағишланган бўлиб, аслида “аёллар насри бўлмайди”, чунки бу асар муайян даражада сентементаль, аммо унинг асосида реал ҳаёт ётади”²

“Аёллар насри”нинг замонавий адабиёт замирида алоҳида илмий таҳлилга жалб этилиши бир нечта омилларга таянади: муаллиф-аёл киши, бош қахрамон-аёл, асар муаммоси-мавзуси у ёки бу даражада аёл тақдири билан алоқадордир. Атроф-муҳит тасвирида ҳам аёллар психологиясининг ўзига хослиги инобатга олинган тарзда ўзгача ифодаланиши катта роль ўйнайди. Жаҳон адабиётшунослигида аёллар насри XX аср охирида адабий-маданий ҳодиса сифатида аниқ ва тўлиқ эътироф этилган ҳолда, юртимиз филология фанида фақат эндликда тан олинмоқда. Бунда асосий эътибор аёлларга хос алоҳида бадиий эстетика мавжудлиги, аёл адибалар тили, аёллар ижодкорлигининг алоҳида хусусиятларига қаратилмоғи талаб этилади.

Жаҳон адабиёти тажрибасига эътибор қаратсак, аксарият тадқиқотчилар аёллар насрида ҳам умуми адабий жараёнга хос жараёнларини кечаётганлигини, бу жараён санъатдаги янгича муносабатларга ва уларни қайд этишга йўналтирилганлигини таъкидланади.³

² Кўрс. Манба.- С. 159. Таржималар ўзимизники –Ч.К.

³ Зумбулидзе И. Г. «Женская проза» в контексте современной литературы // Современная филология: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.). — Уфа: Лето, 2011. — С. 21-23. — URL <https://moluch.ru/conf/phil/archive/23/409/>